

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Уринов Акмалжон Ахмаджонович

кандидат экономических наук, доцент Ферганский государственный университет

E-mail: urinov_aa@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930704>

***Аннотация.** В данной статье особое внимание уделено вопросам развития агропромышленного комплекса, выявлены источники сырья для пищевой, перерабатывающей промышленности и сферы услуг населения, предложены эффективные пути расширения стабильности экспортного потенциала Узбекистана во внешнеэкономических процессах*

***Abstract.** This article pays special attention to the development of the agro-industrial complex, identifies sources of raw materials for the food, processing industry and public services, and proposes effective ways to expand the stability of Uzbekistan's export potential in foreign trade processes*

***Аннотация.** Ушбу мақолада агросаноат мажмуасини ривожлантиришига алоҳида эътибор қаратилган, озиқ-овқат, қайта ишлаш саноати ва аҳолига хизмат кўрсатиши учун хомашё манбалари аниқланган, ташиқи савдо жараёнларида Ўзбекистон экспорт салоҳиятини барқарорлигини кенгайтиришининг самарали йўллари тақлиф этилган.*

В условиях обострения глобальной конкуренции в мире возрастает значение отраслей перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственной отрасли, удовлетворяющих потребности населения в сельскохозяйственном сырье и продуктах питания. Согласно статистике, «сегодня мировое сельское хозяйство обеспечивает занятость 1 млрд. экономически активного населения, около 5% от общего объема продукции, производимой в мире, приходится на эту отрасль. Прогнозные данные показывают, что к 2050 году население земли может достичь 9,1 млрд. человек. Ожидается, что спрос населения мира на мясные и молочные продукты увеличится в 2,5-3,0 раза по сравнению с текущим». В этом процессе, на опыте стран Европейского Союза, США, Японии и Израиля, осуществляется развитие деятельности фермерских хозяйств, специализирующихся в отрасли, повышение их экономической эффективности, внедрение передовых инноваций, обеспечение реализации государственных программ, принятых путем экономических и статистических исследований отрасли, системное их формирование, ведется хозяйствование в современных формах, таких как аграрные кластеры.

Вопросы разработки стратегий экономического развития аграрного сектора, обеспечение пропорциональности роста населения и потребностей с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции, устойчивое развитие аграрного сектора, специализация производственных процессов, повышение уровня экономической эффективности хозяйствующих субъектов за счет применения современных инновационных технологий и методов, обеспечение конкурентоспособности является одним из приоритетных направлений развития данного сектора экономики.

Аграрный сектор является одним из важнейших секторов экономики Узбекистана, который являясь источником сырья для пищевой, перерабатывающей промышленности и сферы услуг населения нашей страны, служит обеспечению стабильности экспортного потенциала Узбекистана во внешнеэкономических процессах.

По итогам 2021 года общий объем продукции (услуг), произведенной сельскими, лесными и рыбными хозяйствами, составил 317 781,6 млрд. сум. Если по итогам 2017 года на сельское хозяйство приходилось 19,7 процента ВВП, то в 2021 году этот показатель составил 26,9 процента, и влияние ВВП на абсолютные темпы роста составил 1,1 п.п. При достижении таких темпов роста аграрного сектора положительно сказались темпы роста в основном мяса (104,8%), овощей (104,1%), картофеля (104,7%), винограда (105,5%), выловленной рыбы (120,7%). Самая высокая доля наблюдалась в Джизакской области (53,4%), а самая низкая доля наблюдалась в Навоийской области (15,0%).

Таблица 1

Изменения в производстве продукции, созданных в сельском хозяйстве Республики Узбекистан и посевных площадях за прошедшие годы

Показатели	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2021 г.
Посевная площадь, тыс. га	3778,3	3647,5	3708,4	3694,2	3396,1	3260,7
Сельскохозяйственный продукт, по текущей цене, млрд. сум	1387,2	5978,3	30856,7	99604,6	250250,6	303415,5

По итогам 2021 года в структуре отрасли на сферу малого бизнеса и частного предпринимательства пришлось 96,7 %, и в разрезе этих регионов можно видеть высокую долю в Джизакской области (99,1 %), Кашкадарьинской области (99,1 %), Бухарской области (98,1 %) и Хорезмской (98,1 %) областях.

По категории хозяйствования производство сельскохозяйственной продукции в нашей стране распределено в виде доли дехканских (личных подсобных) хозяйств (65,9 %), доли фермерских хозяйств (29,3 %), доли организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (4,8 %).

Таблица 2

Динамика продукции, выращенной в сельском хозяйстве Республики Узбекистан, в тыс. тонн

Вид продукции	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2021 г.
Зерновые и бобовые культуры	4 101,4	6 540,9	7 504,3	8 173,5	7 636,0	7 634,6
Картофель	731,1	924,2	1 694,8	2 586,8	3 143,8	3 285,6
Овощи - всего	2 644,7	3 517,5	6 262,4	9 390,0	10 431,4	10 850,2
Бахчевые	451,4	615,3	1 182,4	1 853,6	2 134,4	2 285,3
Фрукты и ягоды	790,9	949,3	1 676,3	2 467,9	2 812,6	2 852,6
Виноград	624,2	641,6	979,3	1 518,2	1 606,9	1 695,3
Крупный рогатый скот и птица на убой (в живом весе)	841,8	1 061,5	1 461,4	2 033,4	2 519,6	2 635,1
Молоко	3 632,5	4 554,9	6 169,0	9 027,8	10 976,9	11 274,2
Полученные яйца, мл.штук	1 254,4	1 966,7	3 061,2	5 535,4	7 781,2	7 788,4
Мед, тонна	2 685,0	2 115,7	3 171,9	10 157,0	13 357,8	14 066,9
Кокон, тонна	16 479,0	16 211,0	25 151,8	26 293,0	20 941,9	22 769,9

В аграрном секторе, который является реальным «драйвером» экономики в нашей стране, работает около 27 % занятой в экономике рабочей силы (2020 год), а на долю этого сектора приходится 25 % валового внутреннего продукта (2021 год).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в республике в 2021 году по текущим оценкам составляет 303,4 трлн.сум, темпы роста составили 103,9 процента по сравнению с 2020 годом. Если в 2010 году в сельском, лесном и рыбном хозяйствах Узбекистана было создано 26,9 % ВВП, то в 2021 году этот показатель снизился на 1,9 п.п. и составил 25,0 %а. За этот период объем ВВП увеличился в 1,91 раза, тогда как валовая добавленная стоимость (ВДС), созданная в аграрном секторе увеличилась в 1,62 раза, или коэффициент опережения ВВП составил 1,179 раза или 117,9 % (1,91:1,62).

Дополнительный темп роста объема продукции, произведенной в республике в течение 2010-2021 годов составил 61,9 процента в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и 62,3 процента в сельском хозяйстве, доля которого в производстве аграрной сферы составляет 94,2-96,6 процента.

Следует отметить, что сегодня сельскохозяйственная база диверсифицируется за счет выращивания ценных плодовоовощных культур. Хотя эти культуры приносят больше пользы, они также являются источником хорошо оплачиваемой сезонной работы.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в 2020 году увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом и составил 1 млрд. долларов. А география экспорта увеличилась с 43 до 77 стран.

В сельском хозяйстве Узбекистана внедряются в практику агропромышленные кластеры: хлопково-текстильные кластеры, плодовоовощные кластеры, животноводческие кластеры, зерновые кластеры, рисовые кластеры и коконовые кластеры. В частности, на сегодняшний день «в нашей стране действуют 97 хлопко-текстильных, 149 плодовоовощных, 65 зерноводческих, 35 рисоводческих и 7 кластеров, специализирующихся на выращивании лекарственных растений, и 11 хлопко-текстильных коопераций. Также выращивание продукции кластерным методом налажено в 34 фермерских хозяйств по направлению крупного рогатого скота, 10 – по направлению птицеводства, 36 – по направлению рыболовства, 15 – по направлению пчеловодства. В то же время в ближайшие два года в республике запущено 62 кластера в области шелководства, которые произвели около 600 миллиардов сумов.

Нами научно исследована взаимосвязь между валовой добавленной стоимостью (I_{qp}) сельского, лесного и рыбного хозяйства, индексом физического объема продукции, созданной в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (I_q), и общим агрегированным индексом цены продукции, созданной в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (I_p). Взаимосвязь между ними выражается на основе следующих формул:

1. Общий индекс валовой добавленной стоимости, созданной в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (I_{qp}):

$$I_{qp} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0} \quad (1)$$

где: q_1 и q_0 – объем сельской, лесной и рыбной продукции в текущем и базисном периодах; p_1 и p_0 – цена за единицу сельской, лесной и рыбной продукции в текущем и базисном периодах.

2. Общий индекс физического объема продукции, созданной в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (I_q):

$$I_q = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0} \quad (2)$$

Содержание этого индекса представляет собой отношение объема сельской, лесной и рыбной продукции по сопоставимым ценам в текущем периоде к стоимости этих продуктов по базисным ценам в предыдущем периоде.

3. Общий агрегированный индекс цен на продукцию, созданную в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (I_p):

$$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0} \quad (3)$$

Экономическое содержание этого индекса заключается в том, что он представляет собой изменение объема сельской, лесной и рыбной продукции, выраженное в текущих ценах в текущем периоде, по сравнению с объемом сельской, лесной и рыбной продукции в сопоставимых ценах.

Исходя из вышесказанного, взаимосвязь между общими индексами, представляющими деятельность сельской, лесной и рыбной отрасли, равна:

$$I_{qp} = I_q \times I_p$$

или

$$\frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0} = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0} \times \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0} \quad (4)$$

Экономико-математический вопрос оптимального размещения культур отличается от других типов проблем, используемых в сельском хозяйстве, размером. Размер проблемы можно уменьшить, увеличив регионы. В первичных исследованиях, в которых использовались экономико-математические модели, вопрос оптимизации решался в экономическом масштабе. Блочное моделирование позволяет оптимально разместить межтерриториальное или межхозяйственное сельскохозяйственное производство. При решении задачи оптимального размещения видов культур по республике в соответствии с моделью, установлено, что следует использовать единую матрицу, которая включает в себя отдельные блоки, соединенные через общий единый блок.

Таблица 3

Характеристики взаимосвязи факторов и основные показатели качества построенной факторной модели

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Pr ob,
Количество занятых в сельском хозяйстве LnL	3,12	0,79	3,95	0,00
Объем инвестиций в экономику сельского хозяйства LnK	0,67	0,16	4,26	0,00
Площадь сельскохозяйственных культур LnS	2,42	1,14	2,13	0,05
Значение с учетом влияния случайных факторов Lns	-32,00	7,19	-4,46	0,00
R-squared	0,97	Mean dependent var	19,11	

Adjusted R-squared	0,96	S,D, dependent var	0,54
S,E, of regression	0,10	Akaike info criterion	-1,47
Sum squared resid	0,14	Schwarz criterion	-1,27
Log likelihood	16,49	Hannan-Quinn criter,	-1,45
F-statistics	139.27	Durbin-Watson stat	1,88

Поскольку построенная модель составлена на основе данных временных рядов, наличие автокорреляции первого порядка в остатках модели проверено по критерию Дарбина-Уотсона (DW). Тот факт, что статистическое значение критерия *DW* равно 1,88, указывает на отсутствие автокорреляции первого порядка из остатков модели. Влияние независимых переменных на сельскую, лесную и рыбную продукцию определено на основе производственной модели. Поскольку значение *t-Statistic* в модели не находится в диапазоне критических значений, оценочные коэффициенты модели определены как статистически значимые. Однако выявлено, что влияние посевных площадей на сельское хозяйство статистически значимо на уровне 10 % незначимости. Результаты проверки эконометрической модели для статистических тестов, выражающих влияние на сельскую, лесную и рыбную продукцию, показали, что модель может быть применена для реального процесса. Модель, представленная в таблице 7, может быть приведена в виде линейно-логарифмической модели.

$$\ln(Q) = 3,12 \cdot \ln(L) + 0,67 \cdot \ln(K) + 2,42 \cdot \ln(S) - 32,0 \quad (1)$$

Можно определить, насколько изменяется значение результирующего фактора за счет одной единицы добавленного значения фактора. В частности, увеличение числа занятых в сельском хозяйстве на 1 процент приведет к изменению сельской, лесной и рыбной продукции в среднем на 3,12 процента, увеличение привлеченных в экономику инвестиций на 1 процент приведет к изменению сельской, лесной и рыбной продукции в среднем на 0,67 процента, а изменение посевных площадей в сельском хозяйстве на 1 процент приведет к изменению сельской, лесной и рыбной продукции в среднем на 2,42 процента.

Таблица 4

Прогнозные значения сельской, лесной и рыбной продукции и влияющих на это производственных факторов Республики Узбекистан

Года	Объем сельской, лесной и рыбной продукции, млрд. сумов (<i>Q</i>)	Объем инвестиций в сельское хозяйство, млрд. сумов (<i>K</i>)	Количество занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел. (<i>L</i>)	Посевная сельскохозяйственная площадь, тыс. га (<i>S</i>)
2021 фактическое значение	317782,0	18934.9	3420	3341
2022	339703,1	20070,4	3467	3244
2023	357196,6	22057,3	3514	3171
2024	372831,4	24241,0	3560	3092
2025	386814,2	26640,8	3607	3007
2026	398363,8	29278,2	3654	2916

Значения изменения объема сельской, лесной и рыбной продукции в среднесрочной перспективе, то есть в 2005-2026 годах, с использованием многофакторной эконометрической модели, выражены в виде графика (рис. 3).

Рисунок 1. Изменения объема сельской, лесной и рыбной продукции Республики Узбекистан (прогноз на 2022-2026 годы), млрд.сум

В целом, использование трендов, выявленных в процессе стратегического планирования экономического развития отрасли сельского хозяйства, позволяет оптимизировать эффект, получаемый от единицы ресурса, правильно распределяя объем ресурса, направляемого в сельское хозяйство.

REFERENCES

1. Boyquzieva G.A. Characteristics and development trends of the world food market. // World Bulletin of Management and Law (WBML), №15, 2022: ISSN: 2749-3601. 86-90 p.
2. Йулдашев М.Ш., Додобоев Ю.Т., Ўринов А.А. Пахта-тўқимачилик кластерларини ташкиллаш ва уларни бошқариш. Дарслик. –Т.: “Янги аср авлоди”, 2022. – 492 бет.
3. Бозаров Х.Х., Додобоев Ю.Т., Ўринов А.А., Халматжанова Г.Д., Қорабоева Р.Б. Агросаноат мажмуаси иктисодиётини кластерлаштириш. Ўқув қўлланма. – Фарғона, “Classic”, 2022, 429 бет.